

**ENJEUX ET FACTEURS CLES DE SUCCES DE LA
DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS : ETUDE DE CAS
DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE AU
MAROC**

**CHALLENGES AND KEY SUCCESS FACTORS IN THE
DIGITALISATION OF PUBLIC SERVICES: CASE STUDY OF THE
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE IN MOROCCO**

LAHJOUJI KENZA

*Doctorante, LAREMEF, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion - Fès, Université Sidi Mohamed Ben
Abdellah Fès – Maroc,*

lahjoujikenza@gmail.com

HOEDEGBE MAWOUTO

Enseignant chercheur, Université Privé de Fès,

mawoutofoedegbe@gmail.com

ERRABIH SAMIR

*Enseignant chercheur, LAREMEF, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Fès, Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah Fès – Maroc,*

errabihsamir@yahoo.fr

RESUME

Depuis le début des années 2000, le Maroc s'est engagé dans le processus de transformation digitale de ses administrations mais la pandémie du COVID-19 a mis en lumière les disparités dans l'adoption du numérique au sein du secteur public. Cette crise a ainsi accéléré la nécessité de la digitalisation des services publics offrant au Maroc une occasion unique de réinventer son administration.

La principale préoccupation traitée dans le présent papier est la suivante : quels sont les enjeux et les facteurs clés de succès de la digitalisation des services publics au Maroc ? L'étude analyse les stratégies digitales mises en œuvre par le pays et met en évidence les défis et les déterminants essentiels pour assurer le succès de telles stratégies, à travers l'examen du cas particulier de la digitalisation des services de la CNSS.

Les résultats révèlent deux enjeux majeurs dans le projet de digitalisation des services publics au Maroc : l'optimisation des ressources publiques et l'intégration totale de toutes les administrations. Parmi les déterminants importants figurent la participation du citoyen dans la stratégie de transformation numérique et l'accessibilité agile des services en ligne.

Mots-clés : e-Gouvernement, services publics en ligne, stratégie digitale, transformation digitale, CNSS.

ABSTRACT

Since the early 2000s, Morocco has been engaged in the process of digitally transforming its administrations, but the COVID-19 pandemic highlighted the disparities in digital adoption within the public sector. This crisis accelerated the need to digitalise public services, giving Morocco a unique opportunity to reinvent its administration.

The main concern addressed in this paper is: what are the challenges and key success factors for digitising public services in Morocco? The study analyses the digital strategy implemented by the country and highlights the challenges and key determinants for ensuring the success of such strategies, by examining the specific case of the digitisation of CNSS services.

The results reveal two major challenges in the project to digitise public services in Morocco: optimising public resources and fully integrating all administrations. Important determinants include citizen participation in the digital transformation strategy and agile accessibility of e-services.

Key-words : e-Government, online public services, digital strategy, digital transformation, CNSS.

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de la recherche :

Au cours des dernières décennies, le Maroc s'est engagé dans un processus de digitalisation de son administration, avec plusieurs initiatives lancées, telles que le plan quinquennal 1999-2003, e-Maroc 2010, le plan Maroc Numérique 2013 (MN2013), un plan de réforme de l'administration entre 2018 et 2021 et une dernière stratégie pour le développement du Digital dans le Royaume d'ici 2025. Cependant, la pandémie de Covid-19 a accentué l'importance de la transformation numérique des administrations publiques, mettant en évidence la nécessité de solutions numériques pour assurer la résilience et l'efficacité des services publics et garantir la continuité d'accès aux services de l'État pour les citoyens. Cette crise a conduit à une adoption accrue de solutions numériques dans tous les secteurs, notamment le télétravail pour les travailleurs du secteur public et la possibilité pour les citoyens de bénéficier des services de l'État à distance. Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation significative du trafic Internet dans certains pays, atteignant jusqu'à 60 % en février 2020 (OCDE, 2020). Au Maroc, plus de 3,5 millions de nouveaux utilisateurs ont été enregistrés et le trafic a augmenté de 14,4 % entre 2019 et 2020 (CFCIM, 2022). Aujourd'hui, il est impensable de revenir au modèle "avant-pandémie" car la société dans son ensemble est devenue dépendante de la technologie, avec une évolution profonde des domaines du travail, de l'enseignement, de la santé, des services publics, du commerce et des interactions sociales.

Outre les implications de la crise sanitaire, il est essentiel de souligner que la digitalisation des services publics répond également à une quête de performance organisationnelle. Les administrations publiques aspirent à améliorer leur efficacité, leur transparence et leur capacité à répondre aux besoins des citoyens de manière rapide et efficace. La digitalisation permet de rationaliser les processus administratifs, d'automatiser les tâches répétitives et de simplifier les interactions entre les administrations et les usagers. L'état se doit en effet d'optimiser les ressources publiques et de mettre en place toute stratégie assurant le bien-être de la population et le développement de l'économie nationale. (Aftiss & Amrani, 2021).

1.2. Sujet :

Sans aucun doute les avantages de la transformation digitale des organisations publiques sont nombreux mais dans le présent article, nous nous intéressons aux défis ainsi qu'aux facteurs influençant l'efficacité de la transition digitale de services publics. Il s'agit en effet de savoir quels sont les enjeux et les facteurs clés de succès de la digitalisation des services publics au Maroc ? L'étude vise à analyser les stratégies digitales mises en œuvres par le pays et mettre en évidence les défis et les déterminants essentiels pour assurer le succès de telles stratégies, à travers l'examen du cas particulier de la digitalisation des services de la Caisse Nationale de sécurité sociale (CNSS), qui d'une manière remarquable, a su saisir au cours de la crise sanitaire une opportunité pour s'adapter et innover en mettant en place une panoplie de services en ligne à la disposition de ses clients. Elle se présente comme un modèle pertinent de transformation digitale des administrations publiques marocaines. (Zinaoui T. & El Khettab M., 2022).

1.3. Structure :

Pour atteindre ces objectifs, notre étude combine une revue approfondie de la littérature existante sur la digitalisation des services publics, ses enjeux et déterminants ainsi qu'une analyse empirique basée sur une recherche qualitative par entretien avec un responsable de la CNSS et une approche quantitative par questionnaire administré auprès des utilisateurs des services de la CNSS.

Après la présentation de notre revue synthétique (1) nous expliciteront notre approche méthodologique d'étude de cas (2) avant de présenter et discuter des résultats de notre recherche (3).

2. FONDEMENTS THEORIQUES

Il nous paraît important dans le cadre théorique de notre problématique de recherche, de clarifier tout d'abord le concept de la digitalisation et son apport pour amélioration de la performance et du pilotage des services publics, puis de relever les enjeux de ce projet pour les administrations publiques ainsi que les facteurs qui contribueront à son succès.

2.1. Cadre conceptuel de la recherche

Le concept de la digitalisation est un concept multiforme et évolutif (Aubry.M, 2020). En effet dans la littérature le concept de la digitalisation est souvent confondu avec d'autres notions qui s'y rapportent. Nous en considérons deux : la numérisation et la transformation digitale. En quoi ces notions sont-elles distinctes et complémentaires à celle de la digitalisation ?

- **La digitalisation et la numérisation.**

La numérisation et la digitalisation qui constituent les deux aspects de la transition digitale, sont les plus souvent confondus. L'OCDE dans sa définition permet de cerner la différence entre ces 2 concepts. Selon l'Organisation « Digital transformation refers to the economic and societal effects of digitalisation and digitalisation. Digitisation is the conversion of analogue data and processes into a machine-readable format. Digitalisation is the use of digital technologies and data as well as their interconnection that result in new activities or in changes to existing ones. Together, digitisation and digitalisation make up the digital transformation. »

Ainsi la numérisation se rapporte plus à la transformation de données dans un format lisible par la machine alors que la digitalisation concerne plus l'utilisation des technologies et des données numériques. Pour Moatti. A (2016), la distinction entre le digital et le numérique se trouve au niveau de la compréhension des enjeux de la digitalisation. Il considère que ceux qui en ont compris l'enjeu et agissent en conséquence sont désignés par le terme digital, par contre l'expression numérique désigne l'autre catégorie qui n'a pas saisi l'enjeu.

- **La digitalisation et la transformation digitale**

D'autres auteurs font plutôt la distinction entre la digitalisation et la transformation digitale, et considèrent réciproque la relation entre ces deux concepts. La distinction qui est faite se fonde sur le fait que la digitalisation consiste à implémenter les technologies digitales alors que la transformation digitale va bien au-delà des outils digitaux, elle se rapporte au profond changement qui doit se produire au sein de

l'organisation pour accompagner l'acquisition des outils digitaux. Ross. J. W & Beath. C. M & Sebastian. I. M, (2017) parlent d'être digital et digitalisé ; c'est-à-dire l'entreprise doit mettre en place des technologies digitales et être capable de se transformer, changer les actions au sein de l'entité pour s'adapter au changement.

Depuis 2000, le terme « transformation digitale » prend une étendue de plus en plus marquante du fait de la vitesse de son développement (Patel. K et McCarthy. M.-P, 2000). La transformation digitale est considérée certains comme étant “des changements induits par les technologies numériques dans tous les aspects de la vie humaine” (Stolterman. E et Fors.A. C, 2004). D'autres la caractérise comme l'identification, la mobilisation et l'organisation des ressources pour se rendre d'un point à un autre (Ettien .F et Peron .N, 2019). Germain .M (2006) cite également cette définition dans son ouvrage « Management of New Technologies and Digital Transformation » de cette manière : « De manière métaphorique, l'e-transformation est cette énergie de changement initiée par la dynamique d'internet, les potentialités des technologies de l'information et de la communication, et la volonté des hommes dans un univers d'entreprise marqué par la convergence numérique ». Bos.C (2018) la définit comme étant « l'adoption des compétences technologiques facilement accessibles qui transforme la réactivité de l'organisation face aux changements du marché ». Mergel et al. (2019) définissent la transformation digitale comme étant un processus fortement impacté par des facteurs externes, tels que l'utilisation des nouvelles technologies par les parties prenantes, qui sont dans le contexte de l'administration publique en majorité des citoyens et des entreprises privées.

La transformation digitale est ainsi expliquée comme l'usage de la technologie dans le but d'améliorer totalement les performances ou la portée de l'entreprise (Westerman. Get al, 2011). Elle implique rapidité d'expression et la globalité de la transformation (Mantouzi. S & Youssef. S, 2021).

La figure 1, ci-dessous résume la distinction entre les 3 concepts.

Figure 1 -numérisation, digitalisation et transformation digitale

Source : par nos soins

Tandis que la numérisation décrit la simple transformation d'informations analogiques en informations digitales, les termes transformation digitale et digitalisation sont adoptés de façon interchangeable afin de représenter un concept large qui affecte les questions politiques, commerciales et sociales (Collin .S et al, 2015;Gimpel.H&Röglinger.M, 2015; Kane .G.C et al,2015)

La transformation digitale des services publics comporte certains enjeux qui sont stratégiques pour assurer l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des administrations publiques.

2.2. Ancrage théorique de la recherche

La présente recherche s'inscrit principalement dans les approches de structuration, de contingente et des ressources de l'organisme.

- **Théorie de la structuration**

La théorie de la structuration, développée par Anthony Giddens (1988), est essentielle pour comprendre l'interaction entre la technologie et les acteurs dans le processus de digitalisation des services publics. Selon Giddens, les systèmes sociaux sont constitués par les pratiques des agents dans un cadre spatio-temporel. La théorie de la structuration met en avant la "dualité structurelle", reliant l'organisation des systèmes sociaux aux activités des agents. Elle souligne que la compétence ne dépend pas uniquement de l'expertise, mais aussi de la capacité à contrôler les éléments du système.

Cette théorie permet d'analyser comment la digitalisation transforme les pratiques des agents publics et les interactions au sein des structures administratives. Elle aide à comprendre comment les nouvelles technologies sont intégrées dans les pratiques quotidiennes et comment elles influencent et sont influencées par les structures existantes. Les travaux de chercheurs comme Reix.R (2004) et Orlikowski. W. J (1992) montrent l'importance de cette approche pour saisir les effets incertains et imprévus de la relation entre les systèmes d'information et les organisations.

- **Théorie de la contingence**

La théorie de la contingence, introduite par Fiedler F.E (1976), propose qu'il n'existe pas de méthode unique pour organiser et gérer les entreprises. Cette théorie met en lumière que les modes de contrôle et d'organisation doivent être adaptés aux contextes spécifiques de chaque organisation. Elle permet de faire un diagnostic de la structure organisationnelle et de déterminer le type de structure le plus adapté en fonction des besoins et des réalités de l'entité concernée.

Dans le contexte de la digitalisation des services publics, cette théorie est particulièrement utile pour identifier les facteurs contextuels spécifiques (comme les capacités technologiques, les contraintes réglementaires, et les attentes des usagers) qui influencent la réussite de la digitalisation. Les recherches de Mintzberg .H et al (1999) et Chapman .C .S (1997) sur les variables contingentes montrent comment les stratégies organisationnelles doivent s'adapter pour réussir la mise en œuvre des technologies numériques.

- **Théorie des ressources**

La théorie des ressources, issue des travaux de Barnard .C. I (1938), Selznick .P (1957), et Chandler .G.N (1957), postule que les organisations tirent leur avantage concurrentiel de l'utilisation efficace de leurs ressources. Cette approche considère que les entreprises disposent d'un ensemble de ressources qui peuvent être mobilisées pour améliorer leur performance. Wade .M et Hulland .J (2004) ont identifié plusieurs catégories de ressources TIC qui sont cruciales pour le succès organisationnel.

Cette théorie est pertinente pour analyser comment les ressources TIC peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité et la performance des services publics. Elle permet de mettre en évidence l'importance des ressources internes (comme les compétences techniques et l'infrastructure informatique) et externes (comme les partenariats technologiques) pour réussir la digitalisation. Les travaux de Powell .T.C et Dent-Micallef .A (1997) montrent que la complémentarité entre diverses ressources, notamment les ressources humaines, est essentielle pour créer un avantage concurrentiel durable.

Ces trois théories offrent un cadre théorique robuste pour analyser les enjeux et les facteurs clés de succès de la digitalisation des services publics. Elles permettent de considérer les dynamiques internes des organisations publiques, les facteurs contextuels spécifiques et l'utilisation stratégique des ressources pour réussir la transformation numérique.

Nous présentons la revue des travaux empiriques similaires à notre recherche.

2.3. Revue de littérature empirique

- **Les enjeux de la digitalisation de l'administration publique**

L'intérêt du secteur public pour la digitalisation des administrations, n'est plus vraiment à démontrer. Si le digital constitue pour les entreprises du secteur privé une source d'avantage compétitifs, ce que poursuivent les administrations publiques c'est la recherche d'un moyen pour mieux servir les citoyens et usagers des services publics. L'état se doit également d'optimiser les ressources publiques et de mettre en place toute stratégie assurant le bien-être de la population et le développement de l'économie nationale. En effet la finalité de la mise en place d'une administration digitale c'est de servir les citoyens et les entreprises, une économie compétitive au moyen des bénéfices de performance apportés par le digital ainsi que le développement des secteurs technologiques et finalement amener la société à être impliquée grâce au digital.

Les principaux enjeux de la digitalisation des services publics sont résumés dans le tableau 1, ci-dessous.

Tableau 1 : Enjeux de la digitalisation des services publics

Enjeux	Explications	Sources
- Le développement des services numériques est une affaire coûteuse	Il y a une relation entre PIB et la maturité de l'administration en ligne.	Das et al. (2017)
- La durabilité de la transformation numérique	La transformation numérique est une approche organisationnelle globale nécessitant des ajustements fréquents de ses processus.	Mergel et al (2019)

<p>- Nécessité d'une Réforme de l'administration publique et une modernisation de ses procédures.</p>	<p>Le gouvernement numérique est un phénomène impliquant de nouveaux styles de leadership, de nouveaux processus décisionnels, de nouvelles formes d'organisation et de prestation de services, et de nouveaux concepts de citoyenneté.</p>	<p>(Ouajdouni et al. 2020)</p>
<p>- Intégration totale des administrations publiques</p>	<p>L'intégration totale des services intraorganisationnels et interorganisationnelle est la 4ème étape du processus de transformation digitale. Les trois premières phases sont : l'information, l'interaction, la transaction.</p> <p>Il s'agit d'assurer une communication entre les toutes administrations de manière à ce que le citoyen n'est plus à fournir à chaque fois les mêmes informations déjà disponibles au niveau d'une administration.</p>	<p>(Fadwa. S & Ez-zohra. B, 2019)</p>

Source : par nos soins

La réussite de la digitalisation des services publics est influencée par plusieurs facteurs que nous présentons dans le point ci-après.

- **Les facteurs influençant l'efficacité de la digitalisation des services publics**

L'analyse des différentes recherches portant sur la digitalisation des services publics révèle qu'il existe plusieurs pré requis et déterminants à la réussite des projets de digitalisations des administrations publiques, Ibrahim & Benabdelhadi (2021). Les différents facteurs influençant l'efficacité de la digitalisation des services publics sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Déterminants de la digitalisation des services publics

Déterminants	Explications	Sources
Qualité de l'information et du service	Clarté des informations relatives à l'administration en ligne L'efficacité du service en ligne	Alzahrani et al. (2017) Gabryelczyk, R. (2020)
Qualité du système	- La sécurité et la stabilité - Accessibilité agile des e-services, - Facilité d'utilisation et d'assimilation	Naswir et al. (2019) Joshi & Islam (2018)
La co-création des services publics numérique	Les activités de co-création des services publics numérique conduisent à des collaborateurs intégrant le processus de transformation digital, capable de produire de nouvelles connaissances qui vont participer à la réussite de la digitalisation de l'administration publique	Jarke .J (2021)
Mettre en œuvre un cadre de mesure équilibré.	- La participation des citoyens à l'appréciation et à l'amélioration des services digitaux - Ne pas négliger la gestion des risques du processus	Leão&Canedo (2018) Naswir et al. (2019) Dobrolyubova, E., (2021)

Source : par nos soins

A partir de la revue de la littérature présentée plus haut, les hypothèses suivantes peuvent être formulées.

En ce qui concerne les enjeux de la digitalisation des services publics, nous notons ceci :

- La digitalisation de l'administration publique est un investissement coûteux
- La digitalisation de l'administration publique nécessite des ajustements fréquents.
- La digitalisation des services publics implique une réforme de l'administration et une modernisation de ses processus.
- L'intégration totale des administrations est un enjeu majeur de la digitalisation des services publics

Quant aux facteurs déterminants de l'efficacité de la digitalisation des services publics, les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

- La clarté des informations relatives à l'administration en ligne impacte positivement l'utilisation des services publics digitaux par les citoyens ;
- La qualité du système digital des services publics impacte positivement leur réussite auprès des usagers.
- La co-crédation des services publics numérique conduisent à des utilisateurs intégrés et participant à la réussite de la digitalisation de l'administration publique
- La mise en œuvre d'un cadre de mesure équilibré, tenant en compte aussi viens l'avis des citoyens que les risques du processus de digitalisation, permet d'évaluer l'influence de la digitalisation sur l'efficacité et l'effcience des services publics

La figure 2 ci-dessous, représente le modèle théorique des enjeux et déterminants de la digitalisation des services publics.

Figure 2 – Modèle Conceptuel

Source : par nos soins

Notre approche méthodologique est explicitée dans la section ci-dessous.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

La présente recherche a comme premier objectif de contribuer à enrichir la littérature portant sur l'expérience du Royaume chérifien dans la transition digitale des services public. Il s'agit d'identifier les enjeux ainsi que les déterminants à considérer pour la réussite des stratégies de digitalisation des services publics au Maroc, à travers l'examen du cas particulier de la digitalisation des services de la CNSS. Comme nous l'avons évoquée en introduction, le choix du cas de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est justifié par le fait qu'elle a su saisir, au cours de la crise sanitaire, une opportunité pour s'adapter et innover en mettant en place une panoplie de services en ligne à la disposition de ses clients. Elle se présente comme un modèle pertinent de transformation digitale des administrations publiques marocaines.(Zinaoui T. & El Khettab M., 2022).

A travers l'approche d'étude de cas nous cherchons à vérifier la validité du modèle théorique, présenté ci-après, afin d'ajuster, si nécessaire, les hypothèses et de proposer un modèle amélioré qui sera de base dans le cadre d'une étude quantitative généralisée auprès des administrations publiques au Maroc.

Nous explicitons ci-après la méthodologie adoptée pour la présente recherche.

3.1. Méthodologie déployée :

La présente étude constitue la phase exploratoire de notre recherche doctorale en cours. Il s'agit d'une étude qualitative basée sur une approche d'étude de cas. Comme mentionné plus haut, le but vise est d'évaluer la validité et l'applicabilité de notre modèle théorique afin de l'améliorer.

L'étude de cas a été réalisé par une l'analyse documentaire et par un entretien semi-directif. L'entretien semi-directif en vidéo conférence d'environ une demi-heure, a été réalisé avec un directeur d'agence de la CNSS.

Le guide de l'entretien semi-directif comporte les principales questions suivantes :

- Quelles sont les plateformes digitales mises au point par la CNSS ?
- Quand est ce que ces outils digitaux ont été mis en place ?
- Quand est ce qu'elles ont commencé à être opérationnelles ?
- Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ces applications.
- Quels sont les facteurs qui ont permis l'adoption de ces plateformes par les usagers ?
- Dans quelle mesure la digitalisation de la CNSS s'intègre parfaitement avec les autres administrations ?
- Quels impacts réels de ses outils digitaux sur les coûts de fonctionnement de la CNSS ?

Les résultats de notre étude sont présentés et discutés dans la dernière partie ci-après.

3.2. Présentation et discussion des résultats :

Nous présentons ici les résultats de notre entretien avec un directeur d'agence de la CNSS.

Les principales plateformes digitales des services de la CNSS sont : la mise en place d'un site fournissant assez d'informations sur les services ainsi que les différentes procédures avec tous les formulaires ; le portail Damacom pour les télédéclarations/télépaiements des cotisations sociales ; l'application MaCNSS au profit des assurés ; le portail ICPE mis en place temporairement pour les nouvelles demandes d'immatriculation des travailleurs non-salariés et les professions libérales.

S'il est vrai que ces projets ont été initiés il y a plus de 10 ans, leur opérationnalisation a été confrontée à plusieurs difficultés dont les suivantes nous sont mentionnées par le directeur : d'abord la réticence des affiliés à se servir de DAMANCOM dans sa version de 2003 et en outre la manipulation de ces applications semblait assez complexe pour les usagers et cela nécessitait une assistance régulièrement.

En 2003 lors du lancement de DAMANCOM, l'accès était conditionné par l'utilisation d'une clé fournie par la CNSS, ce qui rendait la gestion bien compliquée. Mais à partir de 2015 l'identification a commencé à se faire uniquement par un identifiant et mot de passe. Outre cette évolution technique, plusieurs autres facteurs ont contribué à l'adoption des plateformes par les usagers.

Des efforts de communication et de sensibilisation ont été fournis à travers les réseaux sociaux, la radio, la télévision afin d'expliquer le fonctionnement et les avantages de ces outils. La CNSS a aussi eu recours à des tournées de formation des comptables ainsi que la mise en place d'un centre d'appel « ALLO DAMANE » pour toute assistance que ce soit assuré ou affilié.

La question de l'intégration des administrations publiques a été aussi abordée avec l'interviewé dans le but de savoir dans quelle mesure la digitalisation de la CNSS s'intègre parfaitement avec celle des autres administrations ou faciliterait l'interaction avec les autres administrations. Sur ce point, le directeur a évoqué les différentes conventions avec les autres administrations facilitant les échanges entre elles. Les conventions avec la Direction générale des impôts, la conservation foncière, les différents tribunaux, l'OMPIC et également la DGSN sont autant de conventions qui favorisent l'intégration des administrations. Nous notons également le projet en cours qui permettra de supprimer le formulaire de demande d'affiliation. Il suffira aux demandeurs de fournir leur ICE et les informations nécessaires pour leur affiliation seront chargées depuis la base de données de la DGI. Il s'agit bien là d'une avancée remarquable dans la collaboration entre ces deux administrations.

Enfin quant au bénéfice de la digitalisation en termes d'efficacité et de performance des processus internes, le directeur consent et affirme que les outils digitaux permettent de supprimer les paperasses ainsi que le temps de réception et de traitement des nombreux dossiers. Le coût de la digitalisation est certes non négligeable, mais selon l'interviewé, l'investissement vaut bien la peine au regard de ces avantages considérables.

▪ **Discussions des résultats**

L'expérience de la CNSS confirme plusieurs facteurs déterminants du succès de la digitalisation des services publics, que nous avons évoqué dans notre revue de la littérature. Comme Alzahrani et al. (2017) l'a souligné, la qualité du système impacte significativement son utilisation par les usagers. Lorsque les utilisateurs trouvent que le système est trop complexe ou lorsque dans son utilisation ils rencontrent des difficultés, ils perdent vite confiance dans la plateforme, comme c'était le cas lors du lancement des plateformes digitales de la CNSS. Nous notons également l'accent que la CNSS a mis sur la communication et l'accompagnement des utilisateurs. Le citoyen, usager des services de la CNSS, est, en effet, un acteur important dans le succès

des projets de digitalisation de la CNSS. La communication mais également l'écoute et la prise en compte de ses remarques et suggestions permettent de co-création des services publics numérique. Cette co-création, comme l'affirme Jarke, J. (2021), permet aux collaborateurs de s'engager pleinement dans le processus de transformation digitale, en générant de nouvelles connaissances qui jouent un rôle crucial dans la réussite de la numérisation de l'administration publique.

L'un des enjeux majeurs de la digitalisation demeure celui du one-gov, l'intégration de toutes les administrations (Fadwa&Ezzohra2019). Depuis la stratégie e-Maroc 2010, ce défi n'est toujours pas relevé. La CNSS, consciente de cet enjeu, œuvre, à son niveau, pour assurer une communication avec les autres administrations. Les exigences pour la réalisation de cet objectif du one gov, telle que nous les avons soulevés plus haut, à savoir l'instauration d'une culture de partage d'informations entre administrations et la simplification des processus de gestion des services publics, confirme ce que Ouajdouni et al. 2020 souligne : la nécessité d'une Réforme de l'administration publique et une modernisation de ses procédures. Ceci constitue à la fois un enjeu mais également un facteur déterminant du succès du projet de digitalisation et d'intégration des administrations publiques.

C'est assurément un fait bien établi : le numérique est un réel enjeu stratégique de développement qui permet la transformation des économies, par son action il rend tous les secteurs plus compétitifs et tous les gouvernements du monde se sont engagé dans des stratégies de mise en place de stratégies digitales de leurs services publics. Simplifier les procédures, améliorer les conditions et modes de vie des citoyens, transférer le savoir, faire en sorte qu'il y ait une communication agile et des échanges rapidement d'informations et de documents entre toutes les administrations publiques et avec les usagers des services publics... l'enjeu est grand. Cependant, la bonne gestion et la réussite de tout projet de réforme demeurent le rôle de tout le monde, ainsi cela passe assurément par l'implication de tous les acteurs socioéconomiques.

Avec le développement des comportements et le développement des TIC, la transformation digitale n'est plus un choix mais plutôt une nécessité pour tous, Certes le changement est assez coûteux ; ses effets sont mesurables à long termes, mais son aspect est visible à court et moyen termes.

4. CONCLUSION

4.1. Synthèse :

Le Maroc a manifesté une grande capacité d'utilisation, d'adoption et d'adaptation des technologies numériques pour le compte des usagers. Il possède de plus en plus des atouts considérables dans ce sujet qui, devront être accentué pour lui garantir une place meilleure avec les performants. L'objectif du présent papier est d'apporter une contribution à la compréhension des enjeux et des facteurs clés de succès de la digitalisation des services publics en considérant l'expérience du Maroc et le cas particulier de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

L'analyse des stratégies digitales mise en œuvre, confirme l'engagement du Royaume dans le processus de digitalisation des administrations publiques. Deux enjeux majeurs subsistent et l'analyse du cas particulier de la CNSS permet de confirmer leur importance capitale. D'une part la digitalisation doit contribuer à l'optimisation des ressources publiques tout en garantissant un service de qualité aux citoyens et d'autre part elle devra être abordée dans une vision systémique afin d'assurer une intégration totale de toutes les

administrations publiques. C'est là l'ambition vers laquelle le royaume tend. Pour notre part il importe d'analyser en profondeur l'impact de la digitalisation sur le pilotage de la "performance" des administrations suivantes. Et ce que nous ferons dans la suite de notre recherche doctorale.

4.2. Ouverture :

Bien que cette étude se soit concentrée sur les enjeux et les facteurs clés de succès de la digitalisation des services publics au Maroc, en particulier le cas de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, plusieurs autres questions méritent d'être explorées pour une compréhension plus complète et intégrée de la digitalisation des services publics.

Tout d'abord, la sécurité et la protection des données représentent un domaine crucial à approfondir. Comment le Maroc peut-il renforcer ses mesures de cybersécurité pour protéger les données des citoyens tout en garantissant l'intégrité et la confidentialité des informations échangées ? L'exploration des normes internationales et des meilleures pratiques en matière de cybersécurité pourrait offrir des pistes intéressantes pour le renforcement des infrastructures numériques nationales.

Ensuite, la question de l'inclusion numérique est primordiale. Comment s'assurer que tous les citoyens, y compris les populations vulnérables et les zones rurales, ont accès aux services publics numériques ? Quelles initiatives pourraient être mises en place pour réduire la fracture numérique et garantir une accessibilité équitable aux technologies ? Promouvoir l'éducation numérique et développer des compétences au sein de la population sont des aspects essentiels pour préparer les citoyens à utiliser ces services.

Enfin, il est crucial de mettre en place des mécanismes d'évaluation et de suivi pour mesurer l'impact de la digitalisation sur la performance des services publics. Quels indicateurs de performance devraient être utilisés pour évaluer l'efficacité et l'efficacité des services publics digitalisés ? Comment adapter ces indicateurs aux contextes spécifiques des différentes administrations publiques ? Une analyse rigoureuse et continue des performances permettra d'ajuster les stratégies et d'assurer une amélioration constante des services.

En abordant ces questions, nous pourrions non seulement approfondir notre compréhension de la digitalisation des services publics, mais aussi développer des stratégies plus holistiques et inclusives pour accompagner cette transformation essentielle. Ces pistes de recherche complémentaires contribueront à enrichir le débat et à orienter les futures politiques publiques en matière de digitalisation au Maroc et au-delà.

BIBLIOGRAPHIE

Articles :

- Aftiss & Amrani. (2021, Juillet). Appropriation et usage des outils technologiques dans le secteur public: Le cas des services pédagogiques fournis aux étudiants par les établissements universitaires de Fès. *Revue AME/ Vol 3, N° 3*, pp. 359-380.
- Alzahrani et al. (2017). Analyzing the critical factors influencing trust in e-government adoption from citizens' perspective: A systematic review and a conceptual framework. *International Business Review*.
- Anthony Giddens. (1988). « The management control function » . *Harvard Business School Press*.
- Chandler .G.N. (1957). Total pancreatectomy. . *BJS (British Journal of Surgery)*.
- Chapman .C .S. (1997). Reflections on a contingent view of accounting, . *Accounting, Organizations and Society, Elsevier, vol*, 189-205,.
- Ettien .F et Peron .N. (2019). Maturité digitale et capacité absorptive : déploiement d'une stratégie de transformation digitale dans une entreprise agroalimentaire. . *Gestion 2000. 3(36)*,, pp : 113 - 130.
- Fadwa. S & Ez-zohra. B. (2019). Etude Des Déterminants De L'usage Des Services De L'administration Électronique Par Le Citoyen :. *Revue De Littérature. European Scientific Journal, ESJ, 15(4)*,, 284.
- Fiedler F.E. (1976). The Leadership Game: Matching the Man to the Situation. *Organizational Dynamics*,, 4, 6-16.
- Gimpel.H & Röglinger.M. (2015). Digital Transformation : Changes and Chances – Insights based on an Empirical Study. *Project Group Business and Information Systems Engineering (BISE) of the Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT, Augsburg/Bayreuth*.
- Ibrahim Khalil A. et Benabdelhadi A. (2021). La transformation digitale de l'administration publique : Revue de littérature systématique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics-IJAFAME 2 (5)*, 580-591.
- Joshi & Islam. (2018). E-government maturity model for sustainable E-government services from the perspective of developing countries. *Sustainability*.
- Kane .G.C et al. (2015). Is Your Business Ready for a Digital Future? *MIT Sloan Management Review 56(4)*;, 37-44.
- Leão & Canedo. (2018). Best practices and methodologies to promote the digitization of public services citizen driven: A systematic literature review. *Information journal*.

-
- Mantouzi. S & Youssef. S. (2021). « Transformation digitale de la fonction du contrôle de gestion : Proposition d'un modèle d'analyse ». *Revue AME Vol 3, No 1 (Janvier)* , 107-124.
- Naswir et al. (2019). Towards a conceptual model to evaluate usability of digital government services in Malaysia. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*.
- Orlikowski. W. J. ((1992, Aug n°3).). The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations. . *Organization Science* , , pp. 398 427.
- Ouajdouni et al. (2020). Transformation digitale de l'administration publique au Maroc : Revue de la littérature et état des lieux. *European Scientific Journal 16(19)*, 406-431.
- Powell .T.C et Dent-Micallef .A, P. (1997). Information Technology as Competitive Advantage: The Role of Human, Business, and Technology Resources. . *Strategic Management Journal, 18* , , 375-405.
- Ross. J. W & Beath. C. M & Sebastian. I. M. (2017). Digitized ≠ Digital. *MIT CISR Research Briefings* , , 18(10): 1-3.
- Selznick .P. (1957). Leadership in Administration: . *A Sociological Interpretation*. Harper & Row, New York, , 62, 67-68.
- Wade .M et Hulland .J. (2004). The Resource-Based View and Information Systems Research: Review, Extension, and Suggestions for Future Research. . *MIS Quarterly, 1* , , 107-142.
- Westerman. Get al. (2011). Digital Transformation: A Roadmap for Billion Dollar Organizations. . *MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting*.
- Zinaoui T. & El Khettab M. (2022). La digitalisation des administrations publiques à l'ère de la pandémie: Le cas de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale au Maroc. *Communication & Organisation*, , pp. 143-161.

Livres :

- Aubry.M. (2020). *La transformation digitale en entreprise* . Ellipses.
- Barnard .C. I. (1938). *The functions of the executive* . Cambridge, MA: Harvard University.
- Bos.C. (2018). *La transformation digitale, vers un management stratégique augmenté ?* Lyon: Ea Conseil & formation, DIF.
- Chandler .G.N. (1957). Total pancreatectomy. *BJS (British Journal of Surgery)*.
- Collin .S et al. (2015). Une approche sociocritique des usages numériques en éducation. *STICEF*.
- Germain .M. (2006). *Management des nouvelles technologies et e-transformation*. Ed Économica.

Jarke .J. (2021). *Co-crer des services publics numriques pour une socit vieillissante : preuves d'une conception centre sur l'utilisateur* . New York : Springer Nature.

Mintzberg .H et al. (1999). *Safari en pays stratgie. L'exploration des grands courants de la pense stratgique* . Paris: Village Mondial.

Moatti. A. (2016). « *Le numrique rattrap par le digital ?* ». Le Dbat.

Westerman. Get al. (2011). *Digital Transformation: A Roadmap for Billion Dollar Organizations* . MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting.

Patel. K et McCarthy. M.-P. (2000). *Digital transformation: The essentials of e-business leadership*. McGraw-Hill Professional.

Reix R. (2004). *Systmes d'information et management des organisations*. Paris:: Vuibert Gestion.

Stolterman. E et Fors.A. C. (2004). *Information Technology and the Good Life In: Information Systems Research: Relevant Theory and Informed Practice*. London: Kluwer Academic Publishers.: Ed. Kaplan, B. et al.